

DONIESIENIA

Short notes

Pierwsza wzmianka o występowaniu *Dactylosternum abdominale* (FABRICIUS, 1792) (Coleoptera: Hydrophilidae) w Polsce

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4724607>

CZESŁAW GREŃ¹, DARIUSZ J. TARNAWSKI²

¹ Dział Przyrody, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom, Polska, e-mail: czeslaw.gren@vp.pl

² ul. Ciasna 7/11, 80-111 Gdańsk, Polska, e-mail: d.tarnawski@wp.pl

ABSTRACT. The first mention of the occurrence of *Dactylosternum abdominale* (FABRICIUS, 1792) in Poland (Coleoptera, Hydrophilidae, Sphaeridiinae).

The first record of *Dactylosternum abdominale* (FABRICIUS, 1792) in Poland (Coleoptera, Hydrophilidae, Sphaeridiinae) is presented.

KEY WORDS: Coleoptera, Hydrophilidae, *Dactylosternum abdominale*, Poland, new record, faunistics.

Rodzaj *Dactylosternum*, w obrębie którego opisano dotąd 77 gatunków, jest szeroko rozpowszechniony w tropikach i subtropikach całego świata oraz przyległych strefach umiarkowanych. Jego przedstawiciele występują w różnego typu rozkładającym się materiale roślinnym (gnijące pnie bananowców, rozkładające się owoce, kompost, obornik itp.). Kilka gatunków *Dactylosternum* zostało przypadkowo przesiedlonych z pierwotnych lokalizacji (np. z transportami roślin i owoców) i w chwili obecnej są szeroko rozpowszechnione (FIKÁČEK 2019). Jednym z nich jest *Dactylosternum abdominale* występujący obecnie prawie na całym świecie, również, jako jedyny przedstawiciel rodzaju, w Europie. Wykazany jest dotąd z jej południowej (Chorwacja, Grecja, Hiszpania, Włochy), zachodniej (Austria, Francja, Niemcy, Szwajcaria), północnej (Wielka Brytania) i środkowej części (Czechy, Węgry) oraz Azorów (SCHUH *et al.* 2006, LÖKKÖS 2009, FIKÁČEK *et al.* 2015). Pochodzenie pierwotne *D. abdominale* jest niejasne, gdyż różni autorzy podają sprzeczne informacje na ten temat. HORN (1890) stwierdza, że gatunek ten wydaje się pochodzić z Brazylii, skąd rozprzestrzenił się na Antyle i Meksyk, a na półkuli wschodniej na Maderę i Madagaskar, natomiast WOOLASTON (1865) twierdzi, że jest to gatunek śródziemnomorski skąd rozprzestrzenił się na wyspy atlantyckie. Dodatkowo w niektóre regiony świata wprowadzany był celowo, np. na Jamajkę w celu zwalczania omacnicy prosowianki *Ostrinia nubilalis* HÜBNER, 1796 (CLAUSEN 1940). W związku z tym, iż larwy *D. abdominale* są drapieżne, na plantacjach bananowców, może mieć znaczenie gospodarcze, ponieważ znacznie zmniejsza populacje innych chrząszczy uważanych za szkodniki tej plantacji (KOPPENHOFER & SCHMUTTERER 1993). Istnieją również dowody sugerujące, że *D. abdominale* jest drapieżnikiem larw krwio pijnych much z rodzaju *Stomoxys calcitrans* (L.), rozwijających się w stosach kiszonki (TODD 1961).

Poniżej podajemy pierwsze w Polsce stanowisko *Dactylosternum abdominale* (FABRICIUS, 1792):

Pojezierze Pomorskie [XV61], Zakrzewska Osada, 20.09.2018, przyzma gnijących jabłek, 3 exx., leg. Dariusz Tarnawski.

Odłowienie *D. abdominale* na Pojezierzu Pomorskim znacznie przesuwa na północny-wschód zasięg jego występowania w Europie. Wprawdzie na terenie Niemiec został stwierdzony już ok. pięćdziesięciu lat temu (ROPPEL 1974) i można się było spodziewać jego obecności przy naszej zachodniej lub południowej granicy, to jednak obecne stanowisko było pewnym zaskoczeniem, ze względu na oddalenie od dotychczas znanych. Postępujące ocieplenie klimatu jest przyczyną udokumentowanej ekspansji gatunków ciepłolubnych na północ. Niedawno również z rodziny Hydrophilidae odnaleziono w Polsce, pochodzący pierwotnie z Afryki, *Pachysternum capense*, którego najbliższe znane stanowisko było oddalone o około 350 km (GREŃ & GÓRZ 2020).

PIŚMIENNICTWO

- CLAUSES C.P., 1940. Entomophagus insects. McGraw-Hill Book Co. Inc.: New York and London, 536 pp.
- FIKÁČEK M. 2019. Hydrophilidae LEACH, 1815, In: Australian Beetles: Archostemata, Myxophaga, Adepaga, Polyphaga, ŚLIPIŃSKI, A., LAWRENCE, J. (Eds.), CSIRO Publishing: Clayton, CA, USA, Vol. 2: 271–337.
- FIKÁČEK M., ANGUS R.B., GENTILI E., JIA F., MINOSHIMA Y.N., PROKIN A., PRZEWOŹNY M., LÖBL I., LÖBL D. (Eds.) 2015. Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 2. Revised and Updated Edition. Brill, Leiden, Boston: 1702 pp.
- GREŃ C., GÓRZ A. 2020. Coprophagous hydrophilid beetles (Coleoptera, Hydrophilidae, Sphaeridiinae) distribution in the Polish Carpathians. *Insects* 11: 355. doi.10.3390/insects11060355, pp. 27.
- HORN G.H. 1890. A revision of the Sphaeridiinae inhabiting boreal America. *Transactions of the American Entomological Society* 17: 279–314.
- KOPPENHOFER A M., SCHMUTTERER H. 1993. *Dactylosternum abdominale* (F.) (Coleoptera: Hydrophilidae): a predator of the banana weevil. *Biocontrol Science and Technology* 3: 141–147.
- LÖKKÖS A. 2009. *Dactylosternum abdominale* (Coleoptera: Hydrophilidae) in Hungary. *Folia Entomologica Hungarica*: 70: 93–94.
- ROPPEL J. 1974. Einbürgerung von *Dactylosternum insulare* CAST. in Deutschland. *Entomologische Blätter* 70: 60.
- SCHUH R., PLONSKI I.S., BROJER M. 2006. Bemerkenswerte Käferfunde aus Österreich (XIII) (Coleoptera). *Koleopterologische Rundschau*: 441–444.
- TODD D.H. 1961. First record of the occurrence of *Dactylosternum abdominale* (F.) (Coleoptera: Hydrophilidae) in New Zealand. *New Zealand entomologist* 2(6): 25–27.
- WOOLASTON T.V. 1865. Coleoptera Atlantidum. Insects of the Madeiras, Salvages and Canaries. London, 140 pp.

Accepted: 21 April 2021; published: 28 April 2021

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>